

Hazm fizalogiyasi. Hazm turlari va shira ajratish faoliyati.

Rahmatullaev Alisher Muhiddinovich

Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

Ergashaliyeva Iqbola Xoshimali qizi

Mo'minova Madinaxon Muxsinjon qizi

Namangan davlat universiteti Tibbiyot fakulteti talabalari.

Annotasiya: Ushbu maqolalada hazm fizalogiyasi va uning turlari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, ovqat hazm qilishda qatnashadigan hazm shiralari va uning ahamiyati to'g'risida tushunchalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ovqat hazm qilish, oziq moddalar, xususiy hazm, autolitik hazm, simbiot hazm, suv, mineral tuzlar, organik moddalar, mediatorlar, gormonlar.

Har bir tirik organizm yashashi uchun unga energiya zarur va u energiyani sifatli ozuqa moddalarida olishi kerak bo'ladi.

Iste'mol qilingan ovqat fizik va kimyoviy o'zgartiriladigan murakkab fiziologik va bioximik jarayonlarga uchraydi.

Buning natijasida oziqli moddalar o'zlarining plastik va energetik qimmatini saqlab qoladilar va turga xoslik xususiyatlarini yo'qotadilar.

Oziq moddalarning maydalanishi, bo'kishi, erishi fizik o'zgarishlar bo'lib, ularning hazim shiralari ta'sirida yemirilishi-kimyoviy o'zgarishdir.

Hazm shirasi tarkibidagi gidrolitik fermentlar bu jarayonda katta ahamiyatga ega. Oziqli moddaning fizik va kimyoviy o'zgartirilishi hazm yo'lida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Hazm yo'lida oziqli moddalarning harakati, uning ayrim qismida ma'lum vaqtgacha ushlab turilishi, hazm shirasi bilan aralashishi silliq muskullar faoliyati bilan bog'liq.

Oziqli moddalarning depolimerlanishi natijasida asosan monomerlar hosil bo'ladi ular ichakda qon va limfaga so'riladilar, to'qima va hujayralarga yetib boradilar va u yerdagi metabolizmda ishlatiladilar. Suv, mineral tuzlar va ayrim organik moddalar (vitaminlar) o'zgarmagan holda so'riladi.

Hazm turlari. Hazm xususiy, simbiot va autolitik kabi uch turga bo'linadi.

Xususiy hazm- muayyan makroorganizmda, uning hazm bezlarida, epitelial hujayralarida sintezlangan so'lak, meda va meda osti, ingichka ichak epiteliysi fermerlari tomonidan amalga oshiriladi.

Simbiont hazm-ozuqli moddalar gidrolizi makroorganizm hazm yo'lidagi bakteriya va sodda hayvonlar fermentlari tomonidan amalga oshiradi. Odamlarda bu turdagi hazmning ahamiyati kam. Ovqatdagi kletchatka odamlarda simbiontlar fermenti ta'sirida yo'g'on ichakda gidrolizga uchraydi.

Autolitik hazm- organizmga ovqat tarkibida tushuvchi ekzogen gidrolazalar hisobiga amalga oshiriladi. Chaqaloqlarda xususiy hazm to'la rivojlangan emas, shuning uchun ham ularda autolitik hazmning ahamiyati kattadir. Ona suti tarkibida ovqatli moddalar bilan birgalikda fermentlar ham tushadi va ular gidrolitik jarayonida ishtirok etadilar.

Hazm tizimining shira ajratish faoliyati. Shira ajratish hujayra ichi jarayoni hisoblanadi. Hazm bezlari shirasi tarkibidagi gidrolitik fermentlar ta'sirida ovqat moddalari gidrolizga uchraydi, elektrolitlar gidrolitik jarayon uchun optimal rN ni yaratib beradi, shilimshik moddalar, bakteriotsid moddalar, immunoglobulinlar himoya vazifasini o'taydi.

Hazm bezlaridan shira ajralishi nerv, gumoral va parakrin mexanizmlari yordamida boshqarilib turiladi. Eferent nerv, ularning mediatorlari, gormonlar va fiziologik faol moddalar va hujayra ichi jarayoniga ko'rsatgan ta'sirga qarab shira ajralishi qo'zg'alishi yoki tormozlanishi mumkin. Bezlardan ajralyotgan shira miqdori va tarkibi iste'mol qilingan ozuqa miqdori va tarkibga bog'liq.

Parasimpatik xolinergik neyronlari hazm bezlari shira ajratishini tezlashtiradi.

Bezlardan shira ajralishiga yana gastrointestinal boshqaruvchi peptidlar ham ta'sir ko'rsatadi.

So'lakning tarkibi va xossalari.

So'lakda suv, anorganik va organik moddalar bor. Suv so'lakning 94,4-99,5% ni tashkil qiladi, organik va anorganik moddalar 0,5-0,6% chamasida bo'ladi. Anorganik moddalarga xloridlar, fosfatlar, bikarbonatlarning natriy, kaliy, kalsiyli tuzlari, organik moddalarga -mutsin, globulin, fermentlar, aminokislotalar, kreatin, siydik kislota va mochevina kiradi. Bundan tashqari, so'lakda gazlar (N₂ va CO₂) ham bo'ladi. So'lak reaksiyasi ishqoriydir (pH=5.8-7.4). So'lak tarkibidagi oqsillar va fermentlar ovqat moddalarini parchalaydi.

Me'da osti bezi shirasining tarkibi va xossalari.

Me'da osti bezining sekretiysi ovqat yeyilganda 3-5 daqiqadan keyin boshlanadi va ovqat tarkibiga qarab 6-14 soat davom etadi. Ovqat hazm qilinmayotgan paytda, nahorga me'da osti bezining shirasi hazm yo'lining davriy harakatiga qarab har zamonda chiqib turadi. Me'da ostining shirasida oqsillar, karbonsuvlar va yog'larni parchalaydigan fermentlar bo'ladi. Shuning uchun ham me'da osti bezining shirasi fermentlarga boy desak bo'ladi. Masalan, unda oqsillarga ta'sir qiluvchi tripsin va ximotripsin; polipeptidlarni parchalovchi - karboksipolipeptidaza va aminopeptidaza; og'larni parchalovchi Hpaza; kraxmalni disaxaridlargacha parchalovchi amilaza; disaxarid maltozani monosaxarid glukozaga aylantiruvchi maltaza; sut qandi - laktozani monosaxaridlargacha parchalovchi laktaza; nuklein kislotalarga ta'sir qiluvchi nukleazalar bor.

O't - safroni ajralib chiqishi

Ovqat yeyilgach qisqa vaqt (5-10 daqiqa)dan keyin o'n ikki barmoq ichakka o't-safro tusha boshlaydi. Turli ovqat moddalari iste'mol qilinganda o't chiqish egri chiziqlari turlicha bo'ladi. Ovqatning oxirgi porsiyasi me'dadan chiqqach o't ajralishi to'xtaydi. Uning ichakka chiqadigan birinchi porsiyalari to'q rangli bo'ladi, bu o't pufagidan o't chiqayotganligini ko'rsatadi; keyin tiniqroq o't - jigar o'ti ajrala boshlaydi. O't pufagining va umumiy o't yo'li sfinkterining (o't yo'lining qisuvchi mushagi) kelishib ishlashi tufayli o't chiqadi. Bu sfinkter umumiy o't yo'lining o'n ikki barmoqli ichakka quyiladigan joyida bo'lib, ichakka o't chiqishini boshqarib turadi. O't ichakka ikki - reflektor va gumoral - mexanizm ta'sirida chiqadi. O't chiqishining reflektor mexanizmi shartsiz reflektor ta'sirotlarida, ya'ni me'da va ichakka ovqat tushganda, shuningdek shartli reflektor ta'sirotlarida (ovqat ko'ringanda yoki ovqat to'g'risda gapirilganda) namoyon bo'ladi. Me'da shilliq pardasining mexanik yo'l bilan ta'sirlanishi o't put'agini refleks yo'li bilan qisqartiradigan ta'sirlovchilardan biridir. O't pufagining qisqartiradigan asosiy stimulator xolesistokinin hisoblanadi. O'tning ajralib chiqishiga sezilarli darajaga ta'sir ko'rsatadigan qo'zg'aluvchilarga: tuxum, sut, go'sht va yog'lar kiradi. Ovqatni iste'mol qilish va shunga bog'liq bo'lgan shartsiz va shartli qitiqlagichlar o't ajralish jarayonini faollashtiradi. Dastlabki fazada birlamchi reaksiya ro'y beradi: o't pufagi bo'shashadi, so'ngra qisqaradi; 7-10 daqiqadan keyin o't pufakning asosiy evakuator faoliyati boshlanib, 3-6 soat davomida qisqarib va bo'shashib turadi. Undan keyin, uchinchi fazada o't pufagining faolligi keskin pasayib, unda yana jigardan o'tayotgan o't zaxira sifatida saqlanib turadi, reflektor yo'li bilan depodan qonga chiqadi. Bu holat sensor to'qlik deyiladi. Sensor to'qlik ovqatlanishning 15-20 daqiqasida seziladi va so'rilish

jarayoniga hech qanday aloqasi yo'q. Ikkinchi mexanizm. Haqiqiy, metabolik yoxud ikkilamchi to'qlik bo'lib, u oziq moddalarning ichakdan qonga so'rilishi natijasida seziladi. Bu holat ovqat iste'mol qilingandan 1,5-2 soatdan keyin kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

E.B.Babskiy "Odam fiziologiyasi". 1972 yil

Alaviya.O.T "Normal fiziologiya" 2006 yil

3) Qodirov Sh " Normal Fiziologiyasi" 2018 yil

4) Nishanova A.A " Fiziologiya" 2022 yil

5) E. Nuritdinov "Odam fizalogiyasi" 2005 yil

6) Walter F.Boron "Medical physiology"

7) Lauralee Sherwood. "Human physiology from cells to systems" 4th Canadian

8) <https://interonconf.org/index.php/sues/article/view/10428>